

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

РАХИМОВ Алишер Шарафидинович

**ҲАРАКАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА
ҲАЙДОВЧИНИНГ МАҲОРАТИ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/OKTABR

